

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Statistische Informationen zur Entwicklung des Heisenberg-Programms

Bericht anlässlich des 7. Heisenberg-Vernetzungstreffens
vom 29. bis 30. August 2022

Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autorinnen und Autoren, Herausgeberinnen und Herausgeber ebenso wie die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

Juli 2022

Ansprechperson Statistik:

Laura Kaiser

Gruppe Informationsmanagement

laura.kaiser@dfg.de

Fachliche Ansprechperson Heisenberg-Programm:

Nils Föhles

Gruppe Qualitäts- und Verfahrensmanagement

nils.foehles@dfg.de

Stand: 12.07.2022

Version 1.0

Downloadadresse:

www.dfg.de/evaluation

DOI: 10.5281/zenodo.7371566

Inhaltsverzeichnis

Abbildungen	2
1 Vorbemerkungen	3
2 Fachliches Profil des Heisenberg-Programms	4
3 Alter und Geschlecht der Heisenberg-Geförderten	7
4 Weitere DFG-Förderung der Heisenberg-Geförderten	9

Abbildungen

Abbildung 1: Bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Wissenschaftsbereichen 2014 bis 2021	4
Abbildung 2: Anzahl jährlich bewilligter Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Wissenschaftsbereichen 2014 bis 2021	5
Abbildung 3: Altersstruktur der Geförderten im Heisenberg-Programm zum Zeitpunkt der Bewilligung 2014 bis 2021	7
Abbildung 4: Jährlich bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Geschlecht 2014 bis 2021	8
Abbildung 5: Frühere Förderung von Heisenberg-Geförderten 2014 bis 2021 durch Forschungsstipendien oder im Walter Benjamin-Programm sowie im Emmy Noether-Programm	9
Abbildung 6: Beteiligungen von Geförderten im Heisenberg-Programm im Rahmen von Koordinierten Programmen und Exzellenzclustern	10

1 Vorbemerkungen

Mit dem Heisenberg-Programm will die Deutsche Forschungsgemeinschaft herausragend qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen, sich auf eine spätere wissenschaftliche Leitungsfunktion vorzubereiten. Zur Zielgruppe gehören diejenigen, die bereits alle Voraussetzungen erfüllen, um auf eine unbefristete Professur berufen zu werden.

Seit 1977 besteht das Angebot eines Heisenberg-Stipendiums für das In- und Ausland. Ende 2005 ist die Heisenberg-Professur hinzugekommen. Seit der Modifikation zum Jahresbeginn 2018 bietet das Programm mit der Heisenberg-Stelle und der Heisenberg-Rotationsstelle neben dem Heisenberg-Stipendium und der Heisenberg-Professur vier Varianten, für die sich die Geförderten nach Aufnahme in das Programm entscheiden können. Während der Förderdauer können sie zwischen ihnen wechseln.

Der hier vorgelegte Bericht stellt anlässlich des siebten Heisenberg-Vernetzungstreffens (Bonn, 29. bis 30. August 2022) statistische Informationen zum Heisenberg-Programm bereit. Diese umfassen Kerninformationen zum fachlichen und demografischen Profil der im Heisenberg-Programm geförderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zugegriffen wird auf Daten, die in der Geschäftsstelle der DFG im Zuge der Antragsbearbeitung erfasst werden und auch für statistische Zwecke nutzbar sind.

Die vorliegenden Auswertungen entsprechen – soweit nicht anders vermerkt – dem Datenstand vom Januar 2022. Ausgewertet wird der Zeitraum 2014 bis 2021, sodass vier Jahre vor und vier Jahre nach der Programmmodifikation in 2018 herangezogen werden.

2 Fachliches Profil des Heisenberg-Programms

Insgesamt wurden zwischen 2014 und 2021 über 1.300 Neuanträge und über 300 Fortsetzungsanträge im Heisenberg-Programm entschieden. Die Förderquote der Neuanträge beträgt 42,6 Prozent, von den Fortsetzungsanträgen waren 93,0 Prozent erfolgreich. Bis zur Modifikation des Heisenberg-Programms in 2018 erfolgte die Umwandlung von Heisenberg-Stipendien in Heisenberg-Professuren in Form von Neuanträgen. Dies fließt in die Förderquote der Neuanträge ein. Seit der Modifikation des Programms werden die Wechsel statistisch nicht mehr erfasst und schlagen sich daher nicht mehr in der Förderquote der Neuanträge nieder. Ohne diese Anträge zur Umwandlung vor der Modifikation des Programms liegt die Förderquote von Neuanträgen für den Zeitraum 2014 bis 2021 bei 40,7 Prozent.

Abbildung 1:
Bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Wissenschaftsbereichen 2014 bis 2021

Basis:

Zwischen 2014 und 2021 bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm sowie zwischen 2014 und 2021 bewilligte Neuanträge in der Einzelförderung und den Koordinierten Programmen mit fachlicher Zuordnung.

Im Zeitraum 2014 bis 2021 wurden insgesamt 586 Neuanträge von 546 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewilligt.¹ Die Unterscheidung nach Wissenschaftsbereichen² in Abbildung 1 zeigt, dass die bewilligten Heisenberg-Förderungen vor allem in den Lebenswissenschaften (37,2 Prozent), aber auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften (30,9 Prozent) sowie in den Naturwissenschaften (26,6 Prozent) verortet sind. Allein der Anteil der Ingenieurwissenschaften ist verhältnismäßig gering (5,3 Prozent).

Abbildung 2: Anzahl jährlich bewilligter Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Wissenschaftsbereichen 2014 bis 2021

- 1 Aufgrund der Erfassung der Umwandlungen zwischen den Programmvarianten in Form von Neuanträgen vor der Modifikation des Heisenberg-Programms entspricht die Anzahl der Personen nicht der Anzahl der im Zeitraum bewilligten Neuanträge.
- 2 Die DFG-Fachsystematik unterscheidet insgesamt vier Stufen: 211 Fächer werden zu 49 Fachkollegien zusammengefasst, die wiederum 14 Fachgebiete definieren. Auf der obersten Stufe gruppiert die Systematik die Fächer, Fachkollegien und Fachgebiete zu vier Wissenschaftsbereichen. Die detaillierte DFG-Fachsystematik ist auf der DFG-Homepage zu finden: www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher

Der direkte Vergleich mit den Anteilen der Wissenschaftsbereiche an den DFG-Förderverfahren in der Einzelförderung und den Koordinierten Programmen offenbart einen vergleichsweise hohen Anteil der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Heisenberg-Förderung und verdeutlicht zugleich die unterdurchschnittliche Präsenz der Ingenieurwissenschaften im Heisenberg-Programm.

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Anzahl bewilligter Neuanträge in den vergangenen acht Jahren. Die meisten Anträge wurden im Jahr 2017 bewilligt, während im Jahr 2019 die wenigsten Bewilligungen ausgesprochen wurden.

Die fachliche Verteilung zeigt, dass die Anzahl der Anträge in den Lebenswissenschaften seit 2018 mit jährlich zwischen 15 und 23 Anträgen auffallend geringer ist als in den Jahren von 2014 bis 2017, in denen sie jeweils zwischen 27 und 46 lag.

3 Alter und Geschlecht der Heisenberg-Geförderten

Die Heisenberg-Förderung wird im Folgenden nach den demografischen Merkmalen Alter und Geschlecht der Geförderten untersucht.

Die Personen, deren Neuantrag im Heisenberg-Programm zwischen 2014 und 2021 erfolgreich war, sind im Durchschnitt 40,9 Jahre alt. Die Altersstruktur ist in Abbildung 3 dargestellt und lässt in etwa eine Normalverteilung um diesen Mittelwert erkennen.

Abbildung 3:
Altersstruktur der Geförderten im Heisenberg-Programm zum Zeitpunkt der Bewilligung 2014 bis 2021

Die Darstellung der Geschlechterverteilung in Abbildung 4 zeigt, dass der Anteil der weiblichen Heisenberg-Geförderten im Zeitraum 2014 bis 2021 zwischen 15,8 Prozent und 32,9 Prozent schwankt. In 2021 waren 17 Wissenschaftlerinnen bei der Einwerbung der Förderung im Heisenberg-Programm erfolgreich. Damit sank der Frauenanteil gegenüber dem Höchstwert von 32,9 Prozent im Jahr 2020 auf 25,0 Prozent im Jahr 2021. Der Anteil der Frauen an den Heisenberg-Geförderten liegt damit unterhalb des Werts von 26,8 Prozent für die Einzelförderung insgesamt (einschließlich des Heisenberg-Programms) im Jahr 2021. Vergleicht man zudem die Frauenanteile unter allen Antragstellenden, d. h. einschließlich abgelehnter Förderanträge, wird deutlich, dass bereits die Antragstellungen von Frauen im Heisenberg-Programm vergleichsweise etwas seltener sind: Mit 23,0 Prozent liegt die Beteiligungsquote von Frauen 2021 hier leicht niedriger als in der Einzelförderung insgesamt (26,6 Prozent).

Abbildung 4:
Jährlich bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm in der Differenzierung nach Geschlecht 2014 bis 2021

Basis:
Zwischen 2014 und 2021 entschiedene bzw. bewilligte Neuanträge im Heisenberg-Programm.

Auch bei der Förderquote sind Schwankungen im Verlauf des Berichtszeitraums zu beobachten. Insgesamt lag die Förderquote der Männer im Heisenberg-Programm zwischen 26,6 Prozent, dem niedrigsten Wert, im Jahr 2019 und dem Höchstwert von 54,4 Prozent im Jahr 2017. Die Förderquote der Frauen variierte im gleichen Zeitraum ähnlich stark. Sie reichte von 29,5 Prozent, dem niedrigsten Wert ebenfalls im Jahr 2019, bis zum Maximum von 63,0 Prozent im Jahr 2017. Während die Förderquote der Frauen von 2014 bis 2016 geringer war als die der Männer, lag sie seit 2017 jährlich um rund drei bis zwölf Prozentpunkte oberhalb dieser.

4 Weitere DFG-Förderung der Heisenberg-Geförderten

Vor der Einwerbung einer Förderung im Heisenberg-Programm waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilweise bereits in weiteren DFG-Programmen zur Förderung der wissenschaftlichen Karriere aktiv. Zu diesen Programmen gehören Forschungsstipendien bzw. seit 2019 das Walter Benjamin-Programm sowie das Emmy Noether-Programm. Forschungsstipendien und das Walter Benjamin-Programm ermöglichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Umsetzung eines eigenen Forschungsvorhabens in der frühen Qualifizierungsphase. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits über Postdoc-Erfahrung verfügen, können sich durch eine Förderung im Emmy Noether-Programm für die Berufung auf eine Professur qualifizieren.

Mehr als jede oder jeder Sechste (15,6 Prozent) der Heisenberg-Geförderten zwischen 2014 und 2021 hat vor der ersten Heisenberg-Förderung bereits erfolgreich Mittel für ein eigenes Forschungsvorhaben im Rahmen eines Forschungsstipendiums oder auch eines Stipendiums oder einer Stelle im Walter Benjamin-Programm eingeworben (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Frühere Förderung von Heisenberg-Geförderten 2014 bis 2021 durch Forschungsstipendien oder im Walter Benjamin-Programm sowie im Emmy Noether-Programm

Zudem zeigt Abbildung 5, dass mit 12,1 Prozent knapp jede oder jeder Achte im Heisenberg-Programm Geförderte vorab bereits erfolgreich eine Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleitung eingeworben hat und von dieser Erfahrung profitieren konnte.

Darüber hinaus beteiligen sich die insgesamt 546 zwischen 2014 und 2021 im Heisenberg-Programm geförderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zahlreich im Rahmen der Koordinierten Programme sowie der Exzellenzinitiative bzw. Exzellenzstrategie. Abbildung 6 zeigt die Anzahl der Geförderten mit weiteren Beteiligungen in ausgewählten DFG-Förderverfahren.

Abbildung 6:
Beteiligungen von Geförderten im Heisenberg-Programm im Rahmen von Koordinierten Programmen und Exzellenzclustern

Mit 27,1 Prozent sind oder waren mehr als ein Viertel der Heisenberg-Geförderten auch an Sonderforschungsbereichen beteiligt. Rund 16 Prozent sind oder waren zudem an Graduiertenkollegs beteiligt, rund 14 Prozent an Schwerpunktprogrammen und 11 Prozent an Forschungsgruppen. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in den letzten acht Jahren eine Förderung im Heisenberg-Programm erhielten, waren 17 auch an Exzellenzclustern im Rahmen der Exzellenzinitiative oder der Exzellenzstrategie beteiligt. Nicht in der Abbildung sichtbar ist, dass etwas mehr als die Hälfte (52,2 Prozent) der Heisenberg-Geförderten an keinem Projekt in den betrachteten DFG-Förderprogrammen beteiligt war.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

DFG